

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYANING 66-MODDASI VA FK 358¹-MODDASIGA KO'RA KORPORATIV SHARTNOMAGA ASOSAN HUQUQLARNI AMALGA OSHIRISHNING CHEGARALARI

Sattorov Mironshoh Xusenovich

Toshkent davlat transport universitetining mustaqil izlanuvchisi (PhD)

Annotatsiya.

Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 66-moddasida belgilangan mulk huquqidan foydalanishning konstitutsiyaviy chegaralari hamda Fuqarolik kodeksining 9 va 358¹-moddalari asosida korporativ shartnomaga muvofiq korporativ huquqlarni amalga oshirishning huquqiy doirasini tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotda korporativ shartnoma institutining huquqiy tabiati, uning mulk huquqining ijtimoiy vazifasi bilan uyg'unligi va huquqni suiiste'mol qilish doktrinasi bilan bog'liqligi o'rganiladi. Shuningdek, korporativ shartnoma orqali korporativ huquqlarni muvofiqlashtirish imkoniyatlari bilan birga, ovozlarni sun'iy boshqarish, qarorlarni bloklash, ishtirokchilar manfaatlarini cheklash kabi suiiste'mol shakllari yoritiladi. Tadqiqotning qiyosiy-huquqiy qismida Germaniya, Fransiya, AQSH, Buyuk Britaniya, Yaponiya va Shveysariya tajribasi tahlil qilinib, korporativ shartnomalar shartnoma erkinligining mahsuli bo'lishi bilan birga, ularning qo'llanilishi mulk huquqining ijtimoiy vazifasi va vijdonlilik tamoyillari bilan qat'iy chegaralanganligi asoslab berilgan. Yakuniy xulosalarda korporativ shartnoma institutini takomillashtirishga doir normativ-huquqiy va amaliy takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: korporativ shartnoma, mulk huquqi, Konstitutsiya 66-moddasi, FK 358¹-modda, FK 9-modda, huquqni suiiste'mol qilish, korporativ boshqaruv, fidutsiar majburiyatlar, korporativ muvozanat, qiyosiy-huquqiy tahlil.

Abstract. This article examines the legal boundaries of exercising corporate rights under a corporate agreement within the framework of Article 66 of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, which establishes constitutional limits on the use of property rights, as well as Articles 9 and 358¹ of the Civil Code. The study explores the legal nature of the corporate agreement, its interrelation with the social function of property rights, and its connection with the doctrine prohibiting the abuse of rights. The article also highlights potential forms of abuse that may arise in the process of coordinating corporate rights through corporate agreements, including artificial control of voting, blocking decision-making, and restricting the interests of other participants. The comparative-legal section analyzes the experience of Germany,

France, the USA, the United Kingdom, Japan, and Switzerland, demonstrating that although corporate agreements are a product of contractual freedom, their application is strictly limited by the social function of property rights and the principles of good faith. The final part of the study presents normative and practical recommendations aimed at improving the corporate agreement framework in national legislation.

Keywords: corporate agreement, property rights, Constitution Article 66, Civil Code Article 358¹, Civil Code Article 9, abuse of rights, corporate governance, fiduciary duties, corporate balance, comparative legal analysis.

Аннотация. Данная статья посвящена анализу конституционных пределов осуществления права собственности, закреплённых в статье 66 Конституции Республики Узбекистан, а также правовых рамок реализации корпоративных прав в соответствии с корпоративным договором на основании статей 9 и 358¹ Гражданского кодекса. В исследовании рассматриваются правовая природа института корпоративного договора, его соотношение с социальной функцией права собственности и связь с доктриной злоупотребления правом. Особое внимание уделено возможностям координации корпоративных прав посредством корпоративного договора, а также формам злоупотреблений, таким как искусственное управление голосами, блокирование решений и ограничение интересов участников. В сравнительно-правовой части статьи анализируется опыт Германии, Франции, США, Великобритании, Японии и Швейцарии. Обосновано, что корпоративные договоры, являясь проявлением свободы договора, в то же время строго ограничены социальной функцией права собственности и принципами добросовестности. В заключении выдвигаются нормативно-правовые и практические предложения по совершенствованию института корпоративного договора.

Ключевые слова: корпоративный договор, право собственности, статья 66 Конституции, статья 358¹ ГК, статья 9 ГК, злоупотребление правом, корпоративное управление, фидуциарные обязанности, корпоративный баланс, сравнительно-правовой анализ.

Kirish.

Korporativ munosabatlarni tartibga solishda ishtirokchilarning mulkiy va korporativ huquqlarini amalga oshirish chegaralari muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 66-moddasida mulkdorning o‘ziga tegishli mol-mulkdan foydalanish erkinligi e’tirof etilgan bo‘lib, ushbu huquq atrof-muhitga zarar yetkazmasligi, jamiyat va davlat manfaatlarini buzmasligi, boshqa shaxslarning huquqlariga tajovuz qilmasligi shartligi qayd etilgan. Demak, mulk huquqi mutlaq emas, balki ijtimoiy yo‘naltirilgan huquq sifatida

belgilangan bo‘lib, uning amalga oshirilishi umumiy huquqiy tamoyillar — qonuniylik, vijdonlilik va adolat me‘yorlari bilan cheklanadi.

Mazkur konstitutsiyaviy yondashuv fuqarolik qonunchiligida, xususan, Fuqarolik kodeksining 358¹-moddasida o‘z aksini topgan. Unga muvofiq, xo‘jalik jamiyati ishtirokchilari o‘zaro korporativ shartnoma tuzish orqali ovoz berish, boshqaruvda ishtirok etish, ulushlarni sotish yoki sotmaslik, korporativ huquqlarni amalga oshirish yoki ulardan voz kechish kabi majburiyatlarni qabul qilishi mumkin. Biroq korporativ shartnoma ishtirokchilar irodasining erkin ifodasi bo‘lishi bilan birga, uning foydalanilishi Konstitutsiyadagi mulkdan foydalanish chegaralari va FK 9-moddasidagi huquqni suiiste‘mol qilmaslik tamoyili bilan o‘zaro uyg‘un bo‘lishi zarur.

Boshqacha aytganda, korporativ shartnoma ishtirokchilarga korporativ huquqlarni vase‘ tarzda tashkil etish imkonini bersa-da, bu erkinlik absolyutizmga aylanmaydi: shartnoma jamiyat ishiga asossiz aralashish vositasiga aylanmasligi, boshqa ishtirokchilar manfaatlariga zarar yetkazmasligi, korporativ boshqaruvning adolatli va shaffof mexanizmlarini buzmasligi kerak. Ustavga zid shartlar, ovoz berishni boshqaruv organlari ko‘rsatmasiga bog‘lash, korporativ huquqlarni cheklovchi noqonuniy mexanizmlar FK 358¹-moddasiga muvofiq haqiqiy emas deb topiladi.

Shu boisdan, korporativ shartnoma institutining rivojlanishi mulk huquqining ijtimoiy vazifasi, korporativ avtonomiya va korporativ tartibga solishning huquqiy cheklovlari o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlashni talab qiladi. Mazkur maqolada aynan shu masala — korporativ shartnomaga asosan korporativ huquqlarni amalga oshirish chegaralari, ularning konstitutsiyaviy va fuqarolik-huquqiy asoslari, huquqni suiiste‘mol qilish holatlarini bartaraf etish mexanizmi hamda amaliyotda uchraydigan muammolar ilmiy-amaliy asosda tahlil etiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Mavzuga oid milliy va xorijiy manbalar tahlili korporativ shartnoma instituti hamda mulk huquqini amalga oshirish chegaralarining nazariy asoslari yetarlicha keng qamrovli ekanini ko‘rsatadi. Milliy huquqshunos olimlar tomonidan mulk huquqining konstitutsiyaviy kafolatlari, uning ijtimoiy vazifasi, vinoyatsizlik va vijdonlilik tamoyillari borasida qator ilmiy qarashlar ilgari surilgan bo‘lsada, Fuqarolik kodeksining 358¹-moddasi (korporativ shartnoma) amalda nisbatan yangi institut bo‘lgani bois, korporativ shartnoma orqali korporativ huquqlarni amalga oshirish chegaralari, uni suiiste‘mol qilish xavflari, korporativ erkinlik va ustav talablari o‘rtasidagi muvozanat masalalari bo‘yicha mukammal tadqiqotlar yetarlicha emas.

Xorijiy adabiyotlarda esa korporativ shartnomalarning huquqiy tabiati, ishtirokchilarning korporativ irodasini muvofiqlashtirishdagi roli, korporativ huquqlarni cheklash va ularni suiiste‘mol qilish bilan bog‘liq xavflar keng yoritilgan.

Germaniyada korporativ kelishuvlar korporativ boshqaruvda ichki barqarorlikni ta’minlash vositasi sifatida qaraladi. Fransiyada “détournement de droit” doktrinasida korporativ huquqlarni yo‘nalishdan chekinib, zarar yetkazish maqsadida amalga oshirilgan shartlarni haqiqiy emas deb topish imkonini beradi. AQSH va Buyuk Britaniyada esa shareholders agreement kompaniya ustavi bilan bir qatorda korporativ boshqaruvning muhim elementlaridan biri sifatida qo‘llaniladi. Xorijiy tajriba korporativ shartnomalardan unumli foydalanish bilan birga ular orqali huquqni suiiste’mol qilish holatlarini cheklash zarurligini ham ko‘rsatadi.

Ushbu tadqiqot korporativ shartnoma institutining huquqiy tabiati, uning mulk huquqining konstitutsiyaviy chegaralari bilan o‘zaro bog‘liqligi hamda huquqni suiiste’mol qilish doktrinasini ochib berishga qaratilgan bo‘lib, quyidagi ilmiy-metodologik yondashuvlarga asoslanadi:

O‘zR Konstitutsiyaning 66-moddasi, Fuqarolik kodeksining 9 va 358¹-moddalari, korporativ boshqaruv to‘g‘risidagi qonunlar hamda sud hujjatlari tizimli tarzda o‘rganilib, ular o‘rtasidagi huquqiy bog‘liqlik aniqlanadi.

Germaniya, Fransiya, AQSH, Yaponiya va Buyuk Britaniya qonunchiligida korporativ shartnoma va mulk huquqining chegaralanishi masalalari tahlil qilinib, ularning umumiy va farqli jihatlari milliy huquq bilan solishtiriladi.

mulk huquqining ijtimoiy vazifasi, korporativ huquqlarning amal qilinishi va huquqni suiiste’mol qilish to‘g‘risidagi ilmiy qarashlar, nazariyalar doktrinalar o‘rganiladi.

korporativ shartnoma instituti Konstitutsiya, Fuqarolik kodeksi, korporativ qonunlar va sud amaliyoti bilan bog‘liq yagona huquqiy mexanizm sifatida baholanadi.

Natijalar.

Tadqiqot davomida normativ-huquqiy manbalar tizimli tahlil qilinib, mulk huquqi, korporativ erkinlik va korporativ shartnoma orqali korporativ huquqlarni amalga oshirish chegaralari o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir va huquqiy bog‘liqlik har tomonlama yoritildi. Bu bog‘liqlik, avvalo, Konstitutsiya, Fuqarolik kodeksi va korporativ tuzilmalarni tartibga soluvchi qonunchilik o‘rtasidagi huquqiy muvozanat orqali namoyon bo‘ladi.

Birinchi navbatda, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 66-moddasi mulkdorga mol-mulkka egalik qilish, undan foydalanish va tasarruf etishda keng erkinlik beradi. Biroq mazkur erkinlik mutlaq emas u “atrof-muhitga zarar yetkazmaslik”, “boshqa shaxslarning huquqlarini buzmaslik” va “jamiyat hamda davlat manfaatlarini ta’minlash” kabi chegaralar bilan bog‘langan. Demak, mulk huquqi konstitutsiyaviy ravishda kafolatlangan bo‘lsada, uning amalga oshirilishi ijtimoiy mas’uliyatni nazarda tutadi, bu esa korporativ munosabatlarda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Ikkinchidan, Fuqarolik kodeksining 9-moddasi Konstitutsiyadagi mazkur chegaralarni mazmun jihatdan to‘ldirib, huquqlarni amalga oshirishning umumiy standartini belgilaydi. Unga ko‘ra, har qanday huquq vijdonlilik, adolat tamoyillari asosida amalga oshirilishi kerak. Bularning birortasiga amal qilinmasa, bu huquqni suiiste‘mol qilish sifatida baholanadi. Demak, FK 9-moddasi korporativ shartnomalarda ishtirokchilar o‘z korporativ huquqlaridan qasddan, asossiz, boshqa ishtirokchilar manfaatlariga zarar yetkazuvchi tarzda foydalanishini cheklovchi universal huquqiy filtr vazifasini bajaradi.

Uchinchidan, FK 358¹-moddasida nazarda tutilgan korporativ shartnoma korporativ munosabatlarni tartibga solishda samarali mexanizm bo‘lib, ishtirokchilarga o‘z korporativ huquqlarini muvofiqlashtirilgan holda amalga oshirish imkonini beradi. Biroq korporativ shartnoma orqali huquqlarni muvofiqlashtirish jarayonida, korporativ ovozni muvofiqlashtirish, qarorlar qabul qilishda bir tomonlama ustunlikni ta‘minlash, aktivlar va ulushlarni tasarruf etishda cheklovlar belgilash, korporativ boshqaruvda ta‘sirni sun‘iy oshirish, kabi harakatlar huquqni suiiste‘mol qilish xavfini keltirib chiqarishi mumkin.

Shu bois korporativ shartnomalar Konstitutsiyaning 66-moddasi va FK 9-moddasidagi chegaralar bilan birgalikda talqin qilinishi shart. Amalda korporativ erkinlik (FK 358¹-modda); huquqni suiiste‘mol qilishni taqiqlovchi umumiy norma (FK 9-modda) o‘zaro bog‘langan holda yagona huquqiy mexanizm sifatida ishlaydi.

Ushbu tahlil shuni ko‘rsatadiki, korporativ shartnoma ishtirokchilarga shartnoma erkinligini bergan bo‘lsada, u Konstitutsiya va umumiy fuqarolik huquqi prinsiplari bilan chegaralangan bo‘lib, korporativ huquqlarni adolatli va vijdonli amalga oshirishni ta‘minlashga xizmat qiladi. Bu esa korporativ erkinlik bilan ijtimoiy mas‘uliyatning yaxlit huquqiy muvozanatini belgilaydi.

Tadqiqotning qiyosiy-huquqiy tahlili Germaniya, Fransiya, AQSH, Buyuk Britaniya, Yaponiya va Shveysariya kabi rivojlangan huquqiy tizimlarda korporativ shartnoma va mulk huquqidan foydalanish chegaralarini o‘rganish imkonini berdi.

Nemis huquqidagi “Mulk egaligi majburiyat yuklaydi” tamoyili mulk huquqining ijtimoiy vazifasini mustahkamlab, korporativ munosabatlarda ishtirokchilarning faoliyati ham jamoat manfaatlari bilan uyg‘un ravishda amalga oshirilishi zarurligini belgilaydi [1].

Fransuz huquqida korporativ shartnomalar “huquq mazmunidan chetga chiqish” doktrinasi orqali baholanib, agar shartnoma a‘zolik huquqlarini faqat zarar yetkazish, korporativ muvozanatni buzish yoki boshqa ishtirokchini chetlatish maqsadida tuzilgan bo‘lsa, u haqiqiy emas deb topilishi mumkin [2].

AQSh va Buyuk Britaniyada “Aksiyadorlar shartnomasi” korporativ boshqaruvning markaziy vositasi sifatida e’tirof etilgan bo‘lsada, umumiy huquq

doktrinalari “adolatsiz shartlar doktrinası”, “ishonchli shaxsning fidusiar majburiyati”, “huquqni suiiste'mol qilish” uning suiiste'mol qilinishiga yo'l qo'ymaydi va korporativ adolat prinsiplarini muhofaza qiladi [3].

Yaponiya va Shveysariya huquq tizimlarida esa korporativ huquqlarni amalga oshirish mulk huquqining ijtimoiy vazifasi, vijdonlilik, adolat va maqsadga muvofiqlik mezonlari bilan chuqur bog'langan bo'lib, korporativ shartnomalar ham aynan shu huquqiy vositalar orqali baholanadi. Ushbu qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, deyarli barcha rivojlangan mamlakatlarda korporativ shartnoma shartnoma erkinligining mahsuli bo'lishi bilan birga, uning suiiste'mol qilinishi mulk huquqining ijtimoiy vazifasi, korporativ muvozanat va huquqni vijdonli amalga oshirish prinsiplari bilan qat'iy chegaralangan [4].

Doktrinal tahlil shuni ko'rsatadiki, korporativ shartnoma orqali korporativ huquqlarni muvofiqlashtirish korporativ boshqaruv samaradorligini oshirishi mumkin bo'lsada, u ayni paytda huquqni suiiste'mol qilish xavfini ham kuchaytiradi. Xususan, korporativ ovoz huquqini kelishilgan tarzda to'liq nazorat qilish, qaror qabul qilish jarayonlarini sun'iy ravishda chalg'itish, korporativ huquqlarni qasddan amalga oshirmaslik orqali vaziyatni boshqarish, shuningdek korporativ afzalliklarni boshqa ishtirokchilar manfaati hisobidan tortish kabi xatti-harakatlar korporativ shartnomaning “potensial suiiste'mol mexanizmlari” sifatida namoyon bo'ladi. Bunday vaziyatlarda Fuqarolik kodeksining 9-moddasi hal qiluvchi vosita rolini bajaradi va korporativ shartnoma doirasidagi har bir harakatning vijdonlilik, insof va adolat mezonlariga mosligini ta'minlab, korporativ huquqlarning shakldan tashqari, boshqa ishtirokchilarga zarar yetkazuvchi tarzda amalga oshirilishining oldini oladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, korporativ shartnoma milliy korporativ huquq tizimida mustaqil institut sifatida emas, balki O'zR Konstitutsiyasi, Fuqarolik kodeksi, sohaga oid qonunlar va sud amaliyoti bilan uzviy bog'liq holda faoliyat yuritadigan kompleks huquqiy mexanizm sifatida namoyon bo'ladi.

Sud amaliyoti korporativ shartnomalarning haqiqiyliги, ijrosi va ular orqali huquqlarni suiiste'mol qilish holatlarini baholashda muhim mezonlarni shakllantirib, amalda korporativ shartnomaning huquqiy tabiati va qo'llanilish doirasini aniqlab bermoqda. O'zR FK 358¹-moddasi esa korporativ shartnomaning mazmun-mohiyati, ishtirokchilar majburiyatlari, ovoz berishni muvofiqlashtirish, korporativ huquqlarni o'tkazish va cheklash mexanizmlarini belgilab, uning huquqiy chegaralarini aniq ajratib beradi. Shu bilan birga, O'zR Konstitutsiyaning 66-moddasi mulk huquqi va korporativ erkinlikning umumiy konstitutsiyaviy o'lchovini belgilab, korporativ shartnoma doirasidagi barcha huquqiy munosabatlar vijdonlilik, adolat, qonuniylik va ijtimoiy mas'uliyat tamoyillariga mos bo'lishi zarurligini kafolatlaydi. Ushbu

elementlarning o‘zaro uyg‘unligi korporativ shartnomani milliy korporativ huquq tizimining ajralmas tarkibiy qismi sifatida mustahkamlaydi.

Muhokama.

O‘tkazilgan tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, korporativ shartnoma institutining amaliy qo‘llanishi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 66-moddasida belgilangan mulkdan foydalanish erkinligi bilan bevosita bog‘liqdir. Konstitutsiyaga ko‘ra, mulkdarga o‘z mol-mulkidan foydalanish, undan daromad olish va uni tasarruf etish huquqi berilgan bo‘lsada, bu erkinlik mutlaq emas. U boshqa shaxslarning huquqlarini buzmaslik, jamiyat va davlat manfaatlariga zid kelmaslik, atrof-muhitga zarar yetkazmaslik kabi cheklovlar bilan tartibga solinadi. Mazkur konstitutsiyaviy chegara korporativ munosabatlarda ham amal qiladi: korporativ shartnoma ishtirokchilarining o‘z a‘zolik huquqlaridan foydalanishlari konuniylik, adolat, vijdonlilik tamoyillariga qat’iy mos bo‘lmog‘i zarur. Shu nuqtayi nazardan, FK 9-moddasi korporativ shartnoma doirasida yuzaga keladigan barcha munosabatlar uchun umumiy “axloqiy-huquqiy vosita” sifatida namoyon bo‘ladi. U korporativ shartnoma yordamida a‘zolik huquqlarini suiste‘mol qilish masalan, ovozni sun‘iy nazorat qilish, boshqa ishtirokchini chetlab o‘tish, korporativ jarayonlarni bir tomonlama boshqarish kabi harakatlarni to‘xtatishga imkon beradi. Shunday qilib, korporativ shartnoma institutining qo‘llanishi korporativ erkinlik va konstitutsiyaviy cheklovlar o‘rtasidagi muvozanatni saqlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari ko‘rsatadiki, korporativ shartnoma ishtirokchilarga a‘zolik huquqlarini muvofiqlashtirilgan tarzda amalga oshirish imkonini beruvchi samarali huquqiy mexanizm bo‘lsada, u suiste‘mol qilish uchun imkoniyatlar yaratishi mumkin. Korporativ ovozlarni boshqarish bo‘yicha kelishuvlar, a‘zolik huquqlarini qasddan amalga oshirmaslik orqali qarorlarni cheklash, aktivlarni tasarruf etishni sun‘iy cheklash yoki boshqa ishtirokchilar manfaatlarini hisobiga ustunlik olish kabi harakatlar korporativ shartnoma orqali vujudga kelishi mumkin bo‘lgan suiste‘mol shakllaridir. Bu holatda FK 358¹-moddasi va u bilan birga amal qiluvchi FK 9-moddasi muhim ahamiyat kasb etadi. Ular suiste‘molni aniqlash va uni bartaraf etishning asosiy huquqiy mezonlarini belgilab beradi. Shu bilan birga, sud amaliyoti korporativ shartnomalarning haqiqiyliigi, ulardagi majburiyatlarning mazmuni va ularning bajarilish darajasini baholash orqali korporativ shartnoma institutining real amaldagi chegaralarini belgilab bormoqda. Umuman olganda, muhokama shuni tasdiqlaydiki, korporativ shartnoma milliy huquqning mustaqil elementi bo‘lib qolmay, balki Konstitutsiya, FK, sohaviy qonunlar va sud amaliyoti bilan uzviy bog‘liq holda faoliyat yuritadi hamda ushbu tizimning ichki barqarorligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Xulosa.

O‘tkazilgan tadqiqot korporativ shartnoma institutining huquqiy tabiatini, uning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 66-moddasida belgilangan mulkdan foydalanishning konstitutsiyaviy chegaralari va Fuqarolik kodeksining 9 hamda 358¹-moddalari bilan o‘zaro bog‘liqligini chuqur yoritib berdi. Tahlil shuni ko‘rsatadiki, korporativ shartnoma ishtirokchilarga korporativ huquqlarni tashkil etish va muvofiqlashtirishda katta erkinlik bersada, bu erkinlik mutlaq hisoblanmaydi. U Konstitutsiyada ko‘rsatilgan ijtimoiy mas’uliyat, qonuniylik, vijdonlilik va adolat tamoyillari, shuningdek huquqni suiiste‘mol qilishni taqiqlovchi FK 9-moddasi bilan qat’iy cheklangan.

Tadqiqotdan kelib chiqadigan asosiy xulosalar quyidagilardan iborat:

Konstitutsiyaning 66-moddasi mulkdorga keng korporativ erkinlik bergan bo‘lsada, bu erkinlik atrof-muhit, jamiyat, davlat va boshqa ishtirokchilar manfaatlarini himoya qilish bilan chegaralanadi. Demak, korporativ shartnoma ham aynan shu konstitutsiyaviy chegaralarda amal qiladi.

Fuqarolik kodeksining 9-moddasi korporativ shartnoma doirasidagi asosiy huquqiy vositasidir, ya’ni korporativ huquqlarning har qanday amalga oshirilishi adolat, vijdonlilik mezonlari asosida baholanadi. Korporativ ovozlarni kelishilgan tarzda nazorat qilish, korporativ qarorlarni sun’iy cheklash yoki boshqa ishtirokchini chetlatish kabi harakatlar huquqni suiiste‘mol qilish sifatida baholanadi.

FK 358¹-moddasi korporativ shartnoma orqali korporativ munosabatlarni muvofiqlashtirishning chegaralarini aniq belgilab bergan, ustavga zid bo‘lgan shartlarni haqiqiy emas deb topadi va korporativ erkinlikning qonuniy doirasini belgilaydi.

Qiyosiy tahlil shuni ko‘rsatdiki, Germaniya, Fransiya, AQSH, Yaponiya, Britaniya va Shveysariya huquq tizimlarida korporativ shartnomalar shartnoma erkinligining muhim ko‘rinishi bo‘lsada, ularning qo‘llanilishi mulk huquqining ijtimoiy vazifasi va huquqni suiiste‘mol qilmaslik prinsiplari bilan qat’iy cheklangan. Milliy huquq tizimida ham aynan shu tendensiya rivojlanmoqda.

Sud amaliyoti korporativ shartnoma orqali korporativ huquqlarni suiiste‘mol qilishning oldini olishda asosiy mexanizm vazifasini bajarib, korporativ erkinlik bilan huquqiy mas’uliyat o‘rtasidagi muvozanatni ta’minlab bermoqda.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, korporativ shartnoma institutni takomillashtirish uchun qator ustuvor yo‘nalishlar aniqlandi. Jumladan, Fuqarolik kodeksiga korporativ huquqlarni suiiste‘mol qilishning aniq huquqiy mezonlarini kiritish (korporativ ovozni sun’iy boshqarish, qarorlarni cheklash, korporativ ustunlikni boshqa ishtirokchi hisobidan olish, korporativ ma’lumotlardan noqonuniy foydalanish kabilar), korporativ shartnomalarni elektron reyestrda ro‘yxatdan o‘tkazish orqali ularning shaffofligini ta’minlash, korporativ shartnomalar ijrosi ustidan ichki va tashqi audit mexanizmlari

hamda majburiy korporativ hisobotlar tizimini kuchaytirish, ishtirokchilarning fidutsiar (ishonchli) majburiyatlarini qonun darajasida mustahkamlash, sud amaliyoti uchun korporativ shartnomalar yuzasidan yagona huquqiy standartlar va tavsiyalar ishlab chiqish, shuningdek xorijiy tajribadan kelib chiqib korporativ etika, majburiyat va korporativ adolat standartlarini huquqiy tartibga solish orqali korporativ huquqlarni adolatli, shaffof va vijdonli amalga oshirishni ta'minlash taklif etiladi.

References

1. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Art. 14). Berlin: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_14.html
2. Arrêt "Pariset et Laumonier-Carriol", 26 novembre 1875. <https://www.conseil-etat.fr>.
<https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070721/>
3. Smith v. Atlantic Properties, Inc., 422 N.E.2d 798 (Mass. 1981). <https://law.justia.com/cases/massachusetts/court-of-appeals/1981/422-ner2d-798.html>. Gower's Principles of Modern Company Law (11th edition) <https://global.oup.com/academic>
4. Zenichi Shishido. Japanese Corporate Governance: The Roles of Shareholders, Boards and Employees. Journal of Japanese Law, Vol. 28. Pp. 55-89. <https://www.zjapanstudies.org>
5. P.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
6. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115